

ДЕМОКРАТИК ЖАМИЯТ ҚУРИШДА ИНСОНПАРВАРЛИК ҒОЯЛАРИНИНГ АҲАМИЯТИ ВА УЛАРНИНГ БОШҚАРУВ ТИЗИМИДАГИ ИФОДАСИ

Содиқова Махбубахон Рахмоналиевна

Фарғона давлат университети

Фалсафа ва миллий ғоя кафедраси Ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17531992>

Аннотация: Мазкур мақолада инсонпарварлик ғояларининг демократик жамият қуриш жараёнидаги ўрни ва аҳамияти таҳлил қилинган. Шу билан бирга, инсон қадрини юксалтириш, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш, бошқарув тизимини инсон манфаатига йўналтириш каби масалалар фалсафий нуқтаи назардан ёритиб берилган.

Калит сўзлар: демократия, инсон, инсонпарварлик, инсон қадри, бошқарув тизими, фуқаролик жамияти, ҳуқуқий давлат, адолат, гуманизм.

КИРИШ

Ҳозирги глобаллашув ва ижтимоий трансформация жараёнлари шароитида ҳар бир давлат учун инсон омили бош ислохотчи, яъни тараққиётнинг асосий кафолати ҳисобланади. Демократик жамият қуришда инсонпарварлик ғоялари фақат маънавий ёки ахлоқий категория эмас, балки бошқарув фалсафаси, ижтимоий муносабатлар мезони сифатида намоён бўлади.

Инсонпарварлик - бу инсоннинг олий қадрият сифатида тан олиниши, унинг шаъни, ҳуқуқи ва эркинликлари бош манфаат сифатида қўйилиши демакдир. Ушбу ғоя тарихий жиҳатдан гуманизм анъаналарига, маърифатчилик давридаги инсон ҳақидаги қарашларга таянади. Инсонпарварлик ғоялари ижтимоий адолат, тенглик ва эркинлик ғоялари билан узвий боғлиқ бўлади.

Демократик жамиятда инсон фақат ижтимоий субъект сифатида эмас, балки сиёсий қарорлар қабул қилиш жараёнининг фаол иштирокчиси ҳисобланади. Бундай жамиятда инсон қадри давлат сиёсатида устувор йўналиш сифатида намоён бўлади. Инсоннинг шахсий ҳуқуқ ва эркинликлари қонун билан кафолатланиши, адолатли суд тизимининг фаолияти, фуқаролик институтларининг ривожини инсонпарвар бошқарувнинг амалий кўринишидир.

Янги Ўзбекистонда амалга оширилаётган ислохотлар инсонпарварлик ғояларига таянган ҳолда амалга оширилмоқда. “Инсон қадри учун” тамойили, ижтимоий ҳимоя тизимини такомиллаштириш, фуқароларнинг ҳуқуқий онгини ошириш, давлат хизматларини рақамлаштириш каби ишлар демократик бошқарувнинг инсонпарвар мазмунини янада мустаҳкамламоқда.

Инсонпарвар бошқарув тизими - бу фуқаро манфаатини марказга қўядиган, очиқлик ва жавобгарлик тамойилларига асосланган давлат бошқарувидир. Бундай тизимда қуйидаги жиҳатлар муҳим аҳамият касб этади.

Демократик жамият қуришда инсонпарварлик ғоялари - бу фақат ахлоқий мезон эмас, балки барқарор тараққиётнинг стратегик асосидир. Инсон қадрини улуғлаш, унинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш ва давлат фаолиятини инсон манфаатига йўналтириш орқали жамиятда ҳақиқий демократия қарор топади. Шу боис, ҳар қандай бошқарув тизими инсонпарварлик ғояларига асослансагина, у адолатли ва барқарор бўлади.

Жамият бошқаруви негизда маънавий ахлоқий ва маданий ривожлантириш, маънавий қадриятлар, миллий ғоя, маданий мерос, ўзбек халқи ва давлатчилик тарихини ҳамда таълимни узвийлик ва узлуксизлигини таъминлаш ҳамда баркамол авлод тарбиялашдан иборат. “Даврлар нафаси ва халқнинг эҳтиёж ҳамда манфаатлари, интилиш ва орзу-хавасларига монанд равишда у гоҳ эзгулик ва адолат, гоҳ қудратли давлат ва адолатли шоҳ гоҳ комил инсон ва маърифатли жамият билан боғлиқ олижаноб ғояларда намоён бўлгани маълум.

Ана шу эзгу орзу дастлаб, милoddан одинги давларда “Авесто”да ўз талқинини топган ҳаётий ғояда мужассам эди, десак тўғри бўлади. Айни шу орзу “Эзгу фикр, эзгу сўз ва эзгу амал” тамойилининг халқ тафаккури ва турмуш тарзидан мустаҳкам ўрин олишга сабаб бўлди. Шу тариқа эзгулик ва инсонпарварлик руҳида яшаш, бу қадриятларни ҳимоя қилиш халқимиз менталитети ва маънавиятининг муҳим таркибий қисмига, ҳаётий фаолиятининг асосий йўналишига айланди.

“Авесто”нинг туб маъно-моҳиятини белгилаб берадиган “Эзгу фикр, эзгу сўз, эзгу амал” деган тамойилни оладиган бўлсак, унда ҳозирги замон учун ҳам беҳад ибратли бўлган сабоқлар борлигини кўриш мумкин. Ана шундай фикрлар, яъни, эзгу ният, сўз ва иш бирлигини жамият ҳаётининг устувор ғояси сифатида талқин этиш бизнинг бугунги маънавий идеалларимиз билан нақадар узвий боғлиқ, нечоғлиқ мустаҳкам ҳаётий асосга эга экани айниқса эътиборлидир. Ёзма манбаларга кўра, “Авесто”ни мўбаслар авлоддан-авлодга, оғиздан-оғизга олиб ўтиб, асрлар оша сақлаганлар. Даставвал мил. 1-2 асрларида Аршакийлар даврида “Авесто” қисмларини тўплаш бошланган. Кейинчалик сосоний Ардашер Попакон ва Шопур даврида унинг тўлиқ нусхаси яратилган. Ана шу нусханинг икки қўлёзмаси бугунги кунда Ҳиндистоннинг Мумбай шаҳридаги зардўштийларнинг маданий маркази-Кома номли институтда ва Калкуттадаги давлат кутубхонасида сақланмоқда.

Шу тарзда қадимда Марказий Осиёлик халқлардан шаклланган дунёқараш ва борлиққа нисбатан муносабат кейинчалик жаҳон тарихи ва маданиятини ривожлантиришга ҳисса қўшувчи диний-фалсафий фикрлар ривожига замин яратди. Шу нуқтаи-назардан ҳам Марказий Осиёдаги фалсафий фикрларни энг асосий ривожланиш ибтидоси зардўштийликка бориб тақалади.

Зардўштийлик таълимоти умумбашарий маданиятнинг юксак чўққисига айланишига ва Марказий Осиё халқлари фалсафий фикрларининг энг бебаҳо қисми саналишига яна бир омил шундаки, у бутун башариятни, оламни комилликка етказмоқ учун фақат пок ниятлик билан меҳнат қилишга, фидоийликка, яратувчанликка, комил инсон бўлишга, табиатни асраш ва жамият барқарорлигига интилишга, ёвузлик устидан эзгулик ғалаба қилиши учун кўмаклашишга даъват этган.

Амал ва эзгу ниятни олқишлаймиз.

Эзгу ният ва амални олқишлаймиз,

Зулмат қаршисида пойдорлик, ох-хасрат

Дод-фиғон қаршисида устуворликни иштаймиз.

Парвариш ва эъзозни шарафлаймиз.

Маълумки, инсоният тарихида илк давлатчилик пайдо бўлгандан то ҳозирги кунларимизга қадар инсонларнинг илм – маърифий ва маънавий қиёфасига, жамиятнинг таълимий – маданий савияси ривожига катта эътибор қаратилиб келинган.

Хар бир мамлакатни фаровон турмуш-тарзи, тинчлиги ҳамда иқтисодий, сиёсий, ва ижтимоий жараёнларни ижобий томонга йўналтирадиган асосий интеллектуал салоҳияти белгилаб беради.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Мирзиёев Ш.М. Инсон қадри, унинг ҳуқуқ ва эркинликлари, қонуний манфаатлари учун. –Тошкент: “Ўзбекистон” 2022 й.
2. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегияси. –Тошкент: “Ўзбекистон” 2022 й.
3. “Авесто”. Тарихий-адабий ёдгорлик. Тарж. А.Махкам. –Тошкент: Шарқ, 2001й.
4. Болтабоев Х., Махмудов М. Бадий-эстетик тафаккур тарихи. – Тошкент: “Мумтоз сўз”, 2012й.
5. 100 Мумтоз Файласуф”. Тақдирлар. Ҳикматлар. Афоризмлар. –Тошкент: “Янги аср авлоди”. 2015й.